

SANOAT ASOSIDA CHATISHTIRISHDAN OLINGAN F₁ DURAGAY BUQACHALARDA OZUQANI TIRIK VAZN BILAN QOPLASH XUSUSIYATLARI

G'.A.Qo'zibaev¹, Sh.N.Madraximov²

¹mustaqil tadqiqotchi (PhD), Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti;

²ilmiy rahbar, q.x.f.d. (DSc) dotsent, Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378339>

Annotatsiya. Tadqiqotlarda, sut yo'nalishidagi golshtin zotli sigirlarni sanoat asosida chatishtirishdan olingan F₁ duragay buqachalarning tug'ilgandan 16 oy davomida sarflangan va bir kg tirik vazn olish uchun ketgan ozuqalar miqdorlari keltirilgan. Podadan chiqarilgan golshtin zotli sigirlarni go'sht yo'nalishidagi aberdin-angus, limuzin va sharole zotli buqalar urug'i bilan sanoat asosida chatishtirishdan olingan birinchi bo'g'in (F₁) duragay buqachalar, sut yo'nalishidagi sof golshtin zotli buqachalarga nisbatan qisqa muddatlarda yuqori tirik vaznga ega bo'lishi bilan bir qatorda, yaxshi darajada ozuqani tirik vazn bilan qoplash xususiyatlariga ham ega bo'lganligi, bu esa go'sht ishlab chiqarish hajmini yanada oshirishda hamda ushbu sanoat usulida chatishtirish iqtisodiy jihatdan samarali ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: chorvachilik, zot, sut yo'nalishi, chatishtirish, duragay, golshtin, aberdin-angus, limuzin, sharole, tirik vazn, ozuqa sarfi.

Аннотация. В исследованиях представлены объемы потребления корма помесами бычками F₁, полученными от промышленного скрещивания коров голштинской породы в течение 16 месяцев с момента рождения, а также объемы потребления корма на прирост 1 кг живой массы. Бычки-помеси первого поколения (F₁), полученные от промышленного скрещивания коров голштинской породы, выведенных из стада, с потомством быков мясных пород абердин-ангусской, лимузинской и шаролезевской, не только имели более высокую живую массу за короткий промежуток времени по сравнению с чистопородными бычками молочными голштинами, но и обладали хорошими показателями корма, что показало, что скрещивание этим промышленным методом экономически эффективно для дальнейшего увеличения производства мяса.

Ключевые слова: животноводство, порода, молочное направление, скрещивание помесь, голштинская, абердин-ангусская, лимузинская, шаролезская, живая масса, расход кормов.

Annotation. The studies presented the amounts of feed consumed by F₁ hybrid bulls obtained from industrial crossbreeding of dairy Holstein cows over 16 months from birth and the amount of feed consumed to gain 1 kg of live weight. The first-generation (F₁) hybrid bulls obtained from industrial crossbreeding of Holstein cows removed from the herd with the offspring of beef bulls of the Aberdeen-Angus, Limousin and Charolais breeds, not only had higher live weight in a short period of time compared to purebred dairy Holstein bulls, but also had good feed conversion characteristics, which showed that crossbreeding in this industrial method is economically effective in further increasing meat production.

Key words: *jivotnovodstvo, poroda, molochnoe napravlenie, skreshchevanie pomes, Holshtinskaya, Aberdeen-Angusskaya, Limousinskaya, Sharolezskaya, jivaya massa, raskhod kormov.*

Kirish. Bugungi kunda Respublikamizda qoramol go'shti ishlab chiqarish aholini unga bo'lgan talabini qondirish bo'yicha bir muncha ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Qoramol go'shtining asosiy manbasi bu go'shtdor qoramollar bosh sonlarini ko'paytirish hisoblanadi. Shularni hisobga olib, aholini qoramol go'shtiga bo'lgan ehtiyojini qondirishga qaratilgan yangi izlash katta ilmiy va amaliy ahamiyatga egadir.

Yuqori sifatli qoramol go'shti olish maqsadida sut yo'nalishidagi mahsuldorligi past bo'lgan sigir va tanalarni go'sht yo'nalishidagi naslli buqalar va ularning muzlatilgan urug'i bilan sanoat asosida chatishtirish muhim ahamiyatga ega. Bu esa go'sht ishlab chiqarishda qoramollarni mahalliy sharoitga tez moslashishi, yaxshi texnologik sifatlarga ega bo'lishi va bir qatar xo'jalik foydali belgilarini yaxshilashida bu usuldan foydalanish muhim iqtisodiy samara berishi bilan ajralib turadi.

Sanoat asosida chatishtirishdan olingan birinchi bug'in (F_1) duragay avlodlarning tirik vazniga, go'sht mahsuldorligini shakllanishiga irsiy (genotipi) va turli tashqi muhit omillar (fenotipi) o'z ta'sirini ko'ratadi. Go'sht mahsuldorligini belgilashda ularning tashqi muhit omillariga bog'liqligi, shu bilan birga asrash sharoitlari ham sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishi ma'lum.

Turli qoramol zotlarda go'sht mahsuldorligini oshirishda jahon genofondiga xos bo'lgan go'shi yo'nalishidagi naslli buqalardan foydalanib, sanoat asosida chatishtirish chorvachilik iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va ularni qisqa muddatda mahsuldorlik sifatlarini oshirishga imkon beradi. Bu esa "geterozis" darajasidan samarali foydalanib, yuqori sifatli qoramol go'shti ishlab chiqarishning muhim zahiralaridan biri bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, qoramollarning mahsuldorligini oshirishda ularni to'la qiymatli va me'yorlashtirilgan ozuqalar bilan talab darajada oziqlantirish muhim ahamiyatga ega. Maqbul oziqlantirish va saqlash sharoitlarida, sanoat asosida chatishtirishdan olingan duragay avlodlardan sifatli oziq-ovqat va yuqori energetik qiymatga ega bo'lgan go'sht mahsuloti olishga erishiladi [1-17].

Tadqiqotning maqsadi. Sut yo'nalishdagi golshtin zotli sigirlarni go'sht yo'nalishidagi aberdin-angus, limuzin va sharole zotli buqalar urug'i bilan sanoat usulda chatishtirishdan olingan birinchi bug'in (F_1) duragay buqachalarda ozuqani turli o'sish davrlarda tirik vazn bilan qoplash xususiyatlarini o'rganish hisoblanadi.

Tadqiqot ob'ekti va usullari. Tadqiqotlar 2020-2022-yillar davomida "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tasarrufidagi Toshkent viloyati, Ohangaran tumani "Gulobod-meva" MChJsining qoramolchilik fermasida olib borildi.

Tadqiqotlar uchun chorvachilik fermasida sut yo'nalishidagi golshtin zotli podadan chiqarilgan sigirlarni go'sht yo'nalishidagi aberdin-angus, limuzin va sharole zotli buqalar urug'i bilan sanoat usulda chatishtirishdan olingan birinchi bo'g'in (F_1) duragay buqachalarni o'sishi, rivojlanishi va ozuqani tirik vazn bilan qoplash xususiyatlari o'rganish uchun to'rt guruhga bo'lib **I guruhga sof zotli golshtin, II guruhga $\frac{1}{2}$ aberdin-angus x $\frac{1}{2}$ golshtin, III guruhga $\frac{1}{2}$ limuzin x $\frac{1}{2}$ golshtin va IV guruhga $\frac{1}{2}$ sharole x $\frac{1}{2}$ golshtin** buqachalardan, har guruhga 10 boshdan ajratib olindi.

Davrlar kesimida ularga sarflangan ozuqa miqdorlarini har bir guruhda alohida bir oyda bir marta ketma-ket 2 kunda nazorat oziqlantirish orqali berilgan va ortib qolgan ozuqalar

miqdorlarini aniqlanib, farqini hisoblash orqali va buqachalarning tirik vazni tug'ilganida va 3, 6, 9, 12, 16 oyligida ertalab oziqlantirishga qadar har biri alohida tarozida tortildi;

Mutloq o'sish quyidagi formula bilan aniqlandi;

$$A = \frac{(W_0 - W_1)}{t}$$

Bunda: A- Mutloq o'sish; kg,

W₀- Oldingi tirik vazni; kg

W₁- Oxirgi tirik vazni; kg,

t-Vaqt, kun

buqachalarda ozuqani tirik vazn bilan qoplash xususiyatlarini V.E.Nedava (1966) uslubida o'rganildi.

Olingan ma'lumotlar Microsoft Excel 2010 kompyuter dasturi yordamida A.M.Yakovenko, T.I. Antonenko, M.I.Selionova (2013) usulida qayta biometrik ishlov berildi.

Tadqiqot natijalari va tahlili. Go'sht ishlab chiqarishni ko'paytirish va ularni sifatini yanada yaxshilash maqsadida, podadan chiqarilgan golshtin zotli sigirlarni jahon genofondiga xos go'sht yo'nalishdagi aberdin-angus, limuzin va sharole qoramol zotlarning nasldor buqalar urug'idan sanoat usuli chatishtirishdan foydalanib, sut yo'nalishdagi golshtin zotli buqachalar va ularning birinchi bug'in (F₁) duragaylarining irsiy imkoniyatlaridan to'liq foydalanib, ularni yangi iqlim sharoitida moslashish xususiyatlarini yaxshilashda to'la qiymatli oziqlantirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Tajriba guruhidagi buqachalar asosan xo'jalikning o'zida yetishtirilgan ozuqalar bilan oziqlantirildi oziqlantirildi. Buqachalar tug'ilgandan so'ng 3 kun onasi bilan alohida, 3-15 kun davomida esa alohida joyda va 16-kundan boshlab 12-oyligigacha 10 boshdan yayratish maydonchalarida hamda 13-oyligidan 16-oligigacha burdoqlash uchun 1,5x2,0 m² joyda yakkama-yakka tartibda saqlandi.

Buqachalarga 3 oy davomida (90 kun) sog'ib olingan sut mahsus isitish qurilmasida 35-38⁰C ilitib, mahsus rezina so'rg'ichlarida sut ichish tasviriga asosan kuniga uch mahal ichirildi va qolgan o'sish davrlarda belgilangan to'la qiymali va me'yorlashtirilgan ratsionlar asosida oziqlantirildi hamda bir hil sharoitlarda saqlandi.

Buqachalarga tajriba davomida turli o'sish davrlarda sarflangan ozuqalar hamda bir kg ko'shimcha tirik vazn olish uchun ketgan ozuqalar miqdorlari 1-jadvalda berilgan.

1-jadval

Tajriba guruhidagi buqachalarning bir kg qo'shimcha tirik vazn olish uchun sarflagan ozuqalar miqdori

O'sish davri, oy	Guruhlar	Mutloq vazn, kg	Jami sarflangan ozuqalar		Bir kg o'sishga tirik vaznga sarflangan ozuqa	
			ozuqa birligi	hazmlanuvchi protein	ozuqa birligi	hazmlanuvchi protein
0-3	I	79,1	233,1	28,0	2,95	0,35
	II	83,2	230,5	27,6	2,77	0,33
	III	81,6	231,9	27,8	2,84	0,34
	IV	79,8	231,8	27,8	2,91	0,35
0-6	I	167,6	613,9	73,5	3,66	0,44
	II	174,5	610,3	73,0	3,50	0,42
	III	169,3	610,8	73,2	3,61	0,43
	IV	168,5	610,4	73,1	3,62	0,43
0-9	I	256,4	1170,3	141,6	4,56	0,55
	II	268,2	1179,8	144,4	4,40	0,54
	III	265,5	1181,3	145,0	4,45	0,55
	IV	264,9	1180,8	144,8	4,46	0,55
0-12	I	336,9	2291,5	274,9	6,75	0,82
	II	364,3	2309,1	279,4	6,34	0,77
	III	354,0	2310,1	279,9	6,52	0,79
	IV	345,9	2308,9	279,5	6,67	0,81
0-16	I	432,7	3712,3	490,1	8,58	1,13
	II	484,5	3733,3	495,1	7,71	1,02
	III	468,5	3735,1	495,6	7,97	1,06
	IV	457,1	3724,4	493,6	8,15	1,08

Jadval ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, sanoat usulida chatishtirishdan olingan II; III va IV guruh birinchi bo'g'in (F_1) duragay buqachalar turli o'sish davrlarda mutloq o'sishi o'z tengqurlari sof golshtin zotli buqachalarga nisbatan yuqori bo'ldi hamda bir kg qo'shimcha tirik vazn olish uchun kam ozuqa birligi sarflanganligi kuzatildi.

Xususan, II; III va IV guruhdagi F_1 duragay buqachalar sof golshtin zotli I guruhdagi buqachalarga nisbatan 0-3 oyligida tegishli ravishda 4,1 kg yoki 5,2% ga ($P<0,05$); 2,5 kg yoki 3,2% ga ($P<0,05$) va 0,7 kg ga yoki 0,9% ga yuqori bo'ldi. Shuningdek, ushbu davrda bir kg qo'shimcha tirik vazn olish uchun II; III va IV guruhdagi F_1 duragay buqachalar 2,77-2,91 ozuqa birligi sarflangan bo'lsa sof golshtin zotli I guruhdagi buqachalarga nisbatan 0,04-0,18 ozuqa birligi kam sarflandi.

O'sish davrlarning keyingi oylarida ham mutloq o'sishi sanoat asosida chatishtiridan olingan II; III va IV guruh F_1 duragay buqachalar o'z tegqurlari sof golshtin zotli buqachalariga nisbatan 0-6 oyligida tegishli ravishda 6,9 kg yoki 4,1% ga ($P<0,05$), 1,7 kg yoki 1,0% ga va 0,9 kg yoki 0,05% ga yuqori mutloq o'sishga ega bo'lgan bo'lsa, bir kg qo'shimcha tirik vazn olish uchun

3,50-3,62 ozuqa birligi sarflangan bo'lsa sof golshtin zotli I guruhdagi buqachalarga nisbatan 0,04-0,16 ozuqa birligi kam sarflanganligi kuzatildi. O'sish davrining 0-9 oyligida mos ravishda 11,8 kg yoki 4,6% ga ($P<0,001$), 9,1 kg yoki 3,5% ga ($P<0,01$) va 8,5 kg yoki 3,3% ga ($P<0,05$), bir kg qo'shimcha tirik vazn olish uchun ozuqa sarfi esa 4,40-4,46 ozuqa birili yoki 0,10-0,16 ozuqa birligi kam sarflandi.

O'sishning 0-12 oyligida 27,4 kg yoki 8,1% ga ($P<0,001$), 17,1 kg yoki 5,1% ga ($P<0,001$) va 9,0 kg yoki 2,7% ga ($P<0,05$) ko'p qo'shimcha tirik vazn olingan bo'lsa, bir kg qo'shimcha tirik vazn olish uchun esa ozuqa sarfi 6,34-6,67 ozuqa biriligini tashkil qilib, o'z tengqurlar I guruh sof golshtin zotli buqachalarga nisbatan 0,08-0,41 ozuqa birligi kam sarflandi.

Tadqiqotlar davomida ya'ni o'sish davrining tug'ilganidan 16 oyligigacha sanoat asosida chatishtirishdan olingan II; III va IV guruhdagi birinchi bo'g'in (F_1) duragay buqachalar o'z tegqurlari sof golshtin zotli buqachalariga nisbatan mutloq o'sishi yuqori bo'ldi. Maslan, II; III va IV guruhdagi F_1 duragay buqachalar I guruhdagi sof golshtin zotli buqachalariga nisbatan mutloq o'sish 51,8 kg yoki 12,0% ga ($P<0,001$), 35,8 kg yoki 8,3% ga ($P<0,001$) va 24,4 kg yoki 5,6% ga ($P<0,001$) yuqori bo'lganligi aniqlandi va bir kg tirik vazn olish ularga II; III va IV guruhdagi F_1 duragay buqachalar 7,71-7,97 ozuqa birligi sarflangan bo'lsa o'z tengqurlar I guruh sof golshtin zotli buqachalarga nisbatan esa 0,43-0,87 ozuqa birligi kam sarflandi. Tadqiqotlar davomida (0-16 oyligida) bir ozuqa birligiga o'rtacha I guruhda 131,7 g, II guruhda 132,3 g, III guruhda 132,9 g va IV guruhda 132,2 g hazmlanuvchi protein to'g'ri keldi.

Xulosa. Podadan chiqarilgan golshtin zotli sigirlarni go'sht yo'nalishidagi aberdin-angus, limuzin va sharole zotli buqalar urug'i bilan sanoat asosida chatishtirishdan olingan birinchi bo'g'in (F_1) duragay buqachalar, sut yo'nalishidagi sof golshtin zotli buqachalarga nisbatan qisqa muddatda yuqori tirik vaznga ega bo'lishi bilan bir qatorda, yaxshi darajada ozuqani tirik vazn bilan qoplash xususiyatlariga ham ega bo'lganligi, bu esa go'sht ishlab chiqarish hajmini yanada oshirishda hamda ushbu sanoat usulida chatishtirish iqtisodiy jihatdan samarali ekanligini ko'rsatdi.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР.

1. Акмалхонов.Ш.А., Бугланов.А.А., Б.Х.Жумадуллаев, Безверхов.А.П. Формирование адаптационно-приспособительного и завозимого крупного рогатого скота в условиях Узбекистана. //Государственных комитет ветеринария и развития животноводства Республики Узбекистан Научно-исследовательский институт животноводства и птицеводства. Ташкент 2020,146 с (Монография).
2. Ҳамрақулов Р., Қарибаев К. Қишлоқ хўжалиги хайвонларини озиклантириш. //Тошкент, 1999 й.
3. Mavsuma Kholbekova, Shavkat Amirov and Shodlik Madrakhimov. Technological characteristics of milk from Estonian red breed cows. //E3S Web of Conferences 563, 03048 (2024), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303048> ICESTE 2024. 1-5 Page.
4. Oybek Javkharov, Shodlik Madrakhimov, and Khulkar Hudayberganova. Requirements for cows in organization of milk oduction on the basis of industrial technology. //BIO Web of Conferences 149, 01026 (2024) Genetic Resources 2024 1-7 Page, <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414901026>
5. Ulugbek Ballasov, Shodlik Madrakhimov, and Fakhriddin Boltayev. Milk productivity of offspring depending on the milk productivity of mothers of holstein cows.//BIO Web of

- Conferences 149, 01039 (2024) Genetic Resources 2024. 1-5 Page. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414901039>.
6. Ш.Н.Мадрахимов, Ф.Қ.Мамадов Б.Х.Гулбутаев. Турли селекцияга мансуб голштин зотли сигирларнинг сут махсулдорлиги. //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “APPLICATION AND DEVELOPMENT OF SMART TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE”, MAY 30, 2024, 259-261-betlar. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1146844>.
 7. Ш.Н.Мадрахимов, Х.Худайберганава. Турли генотипга мансуб монбельярд зотли букачаларнинг озукани тирик вазни билан коплаш хусусиятлари. //“QISHLOQ XO‘JALIK EKINLARI SELEKSIYASI, URUG‘CHILIGI VA AGROTEKNOLOGIYALARIDA DOLZARB MUAMMOLAR, ISTIQBOLLI REJALAR VA ULARNI INNOVATSION YEChIMLARI” Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plomi, (2024-yil 26-sentabr), 388-392-betlar.
 8. Лукьянов В.Н., Прохоров И.П., Эртуев М.М. Рост, развитие и мясная продуктивность бычков симментальской породы и ее помесей с абердин ангусской и лимузинской. //Ж. “Молочное и мясное скотоводство”. 2017 г., №3, с. 22-25.
 9. Ш.Н.Мадрахимов, А.Х.Абдурасулов Рост и развитие бычков симментальской породы и ее помесей с Абердин-ангусской, Лимузинской и Шаролезской. //Вестник ОшГУ, Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния, е-ISSN: 1694-8696, №3(8)/2024, с. 122-131. [https://doi.org/10.52754/16948696_2024_3\(8\)_15](https://doi.org/10.52754/16948696_2024_3(8)_15).
 10. Ш.Н.Мадрахимов, Ғ.А.Қўзибаев. Эффективность промышленного скрещивания молочного скота. //Вестник ОшГУ, Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния, е-ISSN: 1694-8696, №3(8)/2024, с.157-165. [https://doi.org/10.52754/16948696_2024_3\(8\)_19](https://doi.org/10.52754/16948696_2024_3(8)_19).
 11. Джаныбеков А.С., Абдурасулов А.Х., Воспроизводительные качества бычков и телок абердин-ангусской породы, Сельскохозяйственный журнал. 2022. №2 (15). с. 37-45.
 12. Breitenstein, K. Die Entwicklung des VEG (Z) Tierzucht Peschwitz zum Zuchtbetrieb für Fleischleckvich. //Tierzucht. 2015 Bd. 3. H.1. S. 32-33.
 13. Cunningham, B. Performant and genetic trend in purebred Simmental regions of the United states. //J. Anim. Sci. 2015 Vol. 73. № 9. P. 2540-2547.
 14. Dalke, B.S., Bolsen, K.K., Sonon R.N. The feeding value of wheat middlings in high concentrate diets of finishing steers. //Proc. 17 World Conf. On animal Production, S. 1. 2013. Vol. 3. P.216-217.
 15. Mateescu R.G. Garrick D.J., Garmyn A.J. ect. Genetic parameters for sensory traits in longissimus muscle and their associations with tenderness, marbling score, and intramuscular fat in Angus cattle. //Journal of Animal Science. – 2015. – 93 (1). – P. 21-27.
 16. Tinker E.D., Frahm R.R., Buchanan D.S. Comparison of Jelb-Vieh and Limousin sires in terminal crossbreeding. //J. Anim. 2016. V. 3. № 9. P. 69-83.
 17. Яковенко А.М., Антоненко Т.И., Селионова М.И. Биометрические методы анализа качественных и количественных признаков в зоотехнии. Учебное пособие. Ставрополь, Агрус, 2013 г.